

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10913178>

УДК 81

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Е.В. Котлерова,

студентка 2 курса магистратуры, напр. «Логопедия», профиль
«Клиническая логопедия с основами нейродефектологии»

К.М. Оганян,

доц., канд.наук, доц. ВАК,

Ставропольский государственный медицинский университет

Аннотация: В статье рассматривается понятие «связная речь». Связная речь – это речь, которая вполне понятна на основе ее собственного предметного содержания. В развитии речи у детей дошкольного возраста ведущую роль играет развитие диалогической и монологической речи.

Ключевые слова: речь, связная речь, дети дошкольного возраста, ситуативная и контекстная речь, диалогическая речь, монологическая речь

PSYCHOLOGICAL AND LINGUISTIC ASPECTS OF CONNECTED SPEECH DEVELOPMENT IN PRESCHOOL CHILDREN

E.V. Kotlerova,

2nd year master's student, direction "Speech therapy", profile "Clinical
speech therapy with the basics of neurodefectology"

K.M. Ohanyan,

Associate Professor, Candidate of Sciences, Associate Professor VAK,
Stavropol State Medical University

Annotation: The article discusses the concept of “coherent speech”. Coherent speech is speech that is completely understandable on

the basis of its own subject content. In the development of speech in preschool children, the leading role is played by the development of dialogic and monologue speech.

Keywords: speech, connected speech, preschool children, situational and contextual speech, dialogic speech, monologue speech

Основным компонентом для осуществления любой деятельности является речь. Развитие речи детей, в свою очередь, составляет один из основных компонентов формирования личности, которое тесно связано с умственным, нравственным развитием детей. Когда ребенок овладевает речью, мир для него открывается с новой стороны. Для того, чтобы взаимодействовать с окружающими, выразить свои чувства и мысли, ребенок использует речь.

Т.Н. Ушакова отмечает: «С психологической точки зрения речь – средство общения, включенное в коммуникативный контур и состоящее в передаче смысла» [6].

Становление и развитие связной речи рассматривается во многих психологических исследованиях (А.А. Леонтьев, А.М. Леушина, Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, Ф.А. Сохин, и др.).

А.В. Запорожец подчеркивал, что только в дошкольном возрасте складывается сложная система речевых связей. Он отмечал, что «речь, слово, лишенное смысловой функции, не связанное с мыслью, перестает быть речью, словом и превращается в *пустой звук*. Речь и мышление находятся в единстве, и без учета этого не могут быть правильно поняты ни мышление, ни речь» [1].

С.Л. Рубинштейн в своей работе отмечал, что «всякая подлинная речь, передающая мысль, желание говорящего, является связной речью (в отличие от отдельно зависящего слова, извлеченного из контекста речи), но формы связности в ходе развития меняются» [4]. К определению связной речи, которое дал С.Л. Рубинштейн, обращаются все исследователи, занимающиеся изучением проблемы развития связной речи. Ему принадлежат слова: «Связность собственно речи означает адекватность речевого оформления мысли говорящего или пишущего с точки зрения ее понятности для слушателя или читателя» [4].

По мнению С.Л. Рубинштейна, речь может быть несвязной по двум причинам: либо потому, что эти связи не осознаны и не представлены в мысли говорящего, либо потому, что, будучи представлены в мысли говорящего, эти связи не выявлены надлежащим образом в его речи.

С.Л. Рубинштейн подчеркивает, что связная речь – это речь, которая вполне понятна на основе ее собственного предметного содержания. Чтобы ее понять, нет необходимости специально учитывать ту частную ситуацию, в которой она произносится; все в ней понятно для другого из самого контекста речи: это контекстная речь [4]. Речь маленького ребенка не образует связного смыслового целого – «контекста», – поэтому необходимо принимать во внимание конкретную ситуацию, в которой ребенок говорит и находится. Речь становится понятной в связи с этой ситуацией: это речь ситуативная [4].

А.М. Леушина в своем исследовании, посвященном изучению развития связной речи у дошкольников, показала особенности ситуативной речи детей дошкольного возраста, которые проявляются в разной мере и зависят от содержания и характера общения и индивидуальных особенностей ребенка [2].

Освоение связной речи зависит от многих причин. И, прежде всего, это социальная среда. В развитии речи детей ведущая роль принадлежит взрослым. Именно с помощью речи взрослые учат ребенка не только соответствующим навыкам, но и определенным правилам поведения. В результате чего дети воспринимают большое количество речевых образцов и начинают понимать их содержание. На фоне развития, понимания формируется активная речь. В формировании связной речи отчетливо выступает тесная связь речевого и умственного развития детей, развития их мышления, восприятия, наблюдательности [3]. Чтобы хорошо, связно рассказать о чем-нибудь, нужно ясно представлять себе объект рассказа (предмет, событие), уметь анализировать, отбирать основные (для данной ситуации общения) свойства и качества, устанавливать причинно-следственные, временные и другие отношения между предметами и явлениями [3].

Психологами отмечена следующая последовательность взаимоотношения речевых умений разной степени сложности. В

раннем возрасте в детской речи преобладает ситуативная связность высказываний, т. е. содержание речи понятно только если собеседник знаком с ситуацией, о которой ребенок рассказывает. Далее речь становится контекстной, понять ее можно в определенном контексте общения. Когда речь ребенка становится потенциально внеситуативной и внеконтекстной, можно сказать, что ребенок овладел минимумом речевых умений. Далее происходит усложнение речевых умений. Это последовательное осознание ребенком своей речи, вычленение ее компонентов, формирование умения звукового анализа речи.

Одним из путей усложнения речевого развития является переход от диалогической речи к различным формам монологической [5].

Диалогическая речь произвольна, реактивна, в большей степени ситуативна и контекстна. Зачастую используются привычные реплики и привычные сочетания слов. Для нее характерны: вопросы, ответы, пояснения, возражения, формулы речевого этикета и конструктивные связи реплик. Диалогическая речь представляет собой яркое проявление коммуникативной функции языка, всегда протекает в конкретной ситуации и сопровождается мимикой и жестами. Особенность диалога состоит в том, что это чередование говорения одного собеседника с прослушиванием и последующим говорением другого. Собеседники всегда знают, о чем идет речь, и не нуждаются в развертывании мысли и высказывания. Отсюда и языковое оформление диалога. Речь может быть неполной, сокращенной, иногда фрагментарной. В разговоре детей дошкольного возраста можно услышать и сокращения, и отклонения от норм, употребление разговорных слов. Все эти нарушения при спонтанном диалоге происходят благодаря недостаточному контролю сознания, что абсолютно не свойственно монологической речи.

Монологическая речь – это развернутый и организованный вид речи, характеризующийся достаточной мерой произвольности и требующий углубленного речевого воспитания. Произвольность монолога требует умения выбирать подходящие для высказывания языковые средства, способность подобрать слово, словосочетание, синтаксическую конструкцию, наиболее точно передающую замысел говорящего.

Монологическая речь – речь одного человека, которая нуждается в большей развернутости, полноте, четкости и взаимосвязи разных частей рассказа. Здесь важно не просто назвать предмет высказывания, но и описать его. Важно уметь сосредоточить свою мысль на основном, не вдаваясь глубоко в детали, но вместе с этим речь должна быть образной и живой. Развитие связной монологической речи предполагает формирование умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов.

Для овладения монологической речью базой являются те навыки и умения, которые ребенок приобрел в ходе обучения диалогу. Это и последовательность высказываний, обусловленная темой беседы, и логико-смысловая связь отдельных реплик между собой. Монолог зарождается в недрах диалога [3].

Монологическая речь стимулируется внутренними мотивами, и ее содержание и языковые средства выбирает сам говорящий. Диалогическая речь стимулируется не только внутренними, но и внешними мотивами (ситуация, в которой происходит диалог, реплики собеседника).

Развитие диалогической и монологической речи играет ведущую роль в процессе речевого развития дошкольника и занимает центральное место в системе работы по развитию речи.

Итак, в формировании связной речи отчетливо выступает тесная связь речевого и умственного развития детей. Ребенок учится мыслить, учась говорить, но он также совершенствует свою речь, учась мыслить.

Список литературы

- [1] Запорожец А.В. Избранные психологические труды: В 2-х т. / А.В. Запорожец – М.: Педагогика, 1986. Т. 2. 296 с.
- [2] Леушина А.М. Развитие связной речи дошкольников / А.М. Леушина // Ученые зап.: ЛГПИ им. А.И.Герцена. – 1941. Т. 35.
- [3] Развитие речи детей дошкольного возраста: Пособие для воспитателя дет. сада. / Под ред. Ф.А. Сохина // 2-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1979. 223 с.

- [4] Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. / С.Л. Рубинштейн – М.: Просвещение, 1973. 433 с.
- [5] Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников. / О.С. Ушакова – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001. 256 с.
- [6] Ушакова Т.Н. Речь в общении человека. / Т.Н. Ушакова, Н.Д. Павлова, И.А. Зачесова – М.: Наука, 1989. 191 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Zaporozhets A.V. Selected psychological works: In 2 volumes / A.V. Zaporozhets – М.: Pedagogy, 1986. Т. 2. 296 p.
- [2] Leushina A.M. Development of coherent speech of preschoolers / A.M. Leushina // Scientific journal: Leningrad State Pedagogical Institute named after. A.I. Herzen. – 1941. Т. 35.
- [3] Speech development for preschool children: A manual for kindergarten teachers. garden / Ed. F. Sokhina // 2nd ed., revised. – М.: Education, 1979. 223 p.
- [4] Rubinshtein S.L. Problems of general psychology. / S.L. Rubinstein – М.: Education, 1973. 433 p.
- [5] Ushakova O.S. Speech development in preschoolers. / O.S. Ushakova – М.: Publishing House of the Institute of Psychotherapy, 2001. 256 p.
- [6] Ushakova T.N. Speech in human communication. / T.N. Ushakova, N.D. Pavlova, I.A. Zachesova – М.: Nauka, 1989. 191 p.

© *Е.В. Котлерова, К.М. Оганян, 2023*

Поступила в редакцию 14.12.2023

Принята к публикации 28.12.2023

Для цитирования:

Котлерова Е.В., Оганян К.М. Психологические и лингвистические аспекты развития связной речи у детей дошкольного возраста // Инновационные научные исследования. 2023. № 12-3(37). С. 91-96. URL: <https://ip-journal.ru/>